

DE CE ESTE LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ FUNDAMENTUL DREPTURILOR OMULUI, EDUCAȚIEI ȘI PĂCII DURABILE?

Drd. Benjamin Liviu ROȘ

*“Aurel Vlaicu” University, Arad, Romania,
rosliviu83@yahoo.com*

ABSTRACT: Why is Freedom of Conscience A Foundation for Human Rights, Education, and Lasting Peace?

Freedom of conscience is fundamental to three of the most important social aspects of human existence: human rights, education and sustainable peace. The author of this work first defines the principle of freedom of conscience, and then defines this concept from the perspective of human rights, education and sustainable peace. In the second part of the work, the author approaches freedom of conscience in its continuity from Romanian folklore (ballads, creation myths and rituals) to the Romanian legal system (the 12 forms of “constitutions” in the history of the Romanian Principalities and Romania).

Keywords: *freedom of conscience, human rights, education, lasting peace.*

1. Principiul libertății de conștiință

Libertatea de conștiință este fundamentală deoarece protejează demnitatea fiecărui individ, permițând conviețuirea pașnică, credința autentică și dialogul respectuos. Drepturile omului, educația și pacea sunt cele care garantează dreptul de a alege, de a fi în dezacord fără constrângere și de a gândi într-un mod liber. Libertatea de conștiință este importantă deoarece privește dreptul indivizilor de a avea credințe personale – filozofice, morale și religioase – fără interferențe sau constrângere, așa cum este oficializat în Articolul 18 al *Convenției Internaționale privind Drepturile Civile și Politice* – articol conform căruia libertatea de conștiință și gândire este necondiționată și inalienabilă.¹

¹ *International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.*

1.1. Libertatea de conștiință ca fundament al drepturilor omului

Din perspectiva drepturilor omului, **libertatea de conștiință**:

- asigură libertatea a interioară, adică abilitatea de a-și forma și menține credința ca esență a autonomiei personale fără de care alte drepturi – ca, de exemplu, dreptul de a se exprima liber, dreptul de a îmbrățișa orice religie sau dreptul de a se întruni – nu ar avea niciun sens;
- limitează constrângerile societale și statale, trasând granițele în jurul sferei private a gândirii și protejând-o de conformitatea ideologică sau de controlul autoritar;
- protejează diversitatea și opiniile minorităților, împiedicând ca indivizii să fie marginalizați sau pedepsiți pentru credințele lor și promovând incluziunea și justiția.

1.2. Libertatea de conștiință ca fundament al educației

Din perspectiva educației, **libertatea de conștiință**:

- încurajează gândirea critică și dezvoltarea morală, formând indivizii în temeiul libertății de a explora diferite perspective, de a pune întrebări și de a reflecta;
- promovează dialogul respectuos, caz în care indivizii (elevi, studenți etc.) pot interacționa cu păreri diferite, cultivând cetățenia globală și empatia;
- susține învățarea pe tot parcursul vieții, asigurându-le indivizilor libertatea de a continua să dobândească cunoștințe și să-și formeze deprinderi în concordanță cu valorile lor (*Right to Education Initiative Annual Report 2023*²; *UNESCO's Recommendation on Education for Peace, Human Rights and Sustainable Development, 2024*³).

1.3. Libertatea de conștiință ca fundament al păcii durabile

Din perspectiva păcii durabile, **libertatea de conștiință**:

- construiește poduri peste diviziunile din societate, deoarece permite dialogul interconfesional și cultural care sunt esențiale în

² *Right to Education Initiative Annual Report 2023.*

³ *UNESCO's Recommendation on Education for Peace, Human Rights and Sustainable Development, 2024.*

- construcția păcii și în reconciliere;
- previne violența ideologică deoarece, atunci când conștiința este protejată, societățile sunt mai puțin expuse asimilării forțate, extremismului și persecuțiilor;
 - promovează respectul reciproc, deoarece recunoașterea dreptului fiecărui individ de a crede altfel încurajează toleranța și reduce conflictele (*International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966⁴; *UNESCO's Recommendation on Education for Peace, Human Rights and Sustainable Development*, 2024⁵).

2. Libertatea de conștiință în folclor și în sistemul juridic din România

Spiritul „libertății de conștiință” are o continuitate de sute de ani pe teritoriul actual al României – de la folclor la justiția / legea modernă.

2.1. Libertatea de conștiință în folclorul românesc

Deși sintagma „libertatea de conștiință” nu apare ca atare în folclorul românesc, spiritul acesteia este prezent în majoritatea narațiunilor tradiționale ca arhetip cultural prin care sunt onorate alegerea morală, armonia spirituală și credința personală. Astfel, acest spirit apare:

- în **balade**, de exemplu, *Miorița*⁶, în care un cioban află de un complot împotriva sa dar alege să nu se opună acestuia. Această atitudine a fost interpretată de exegeții literaturii populare ca o acceptare ce reflectă autonomia morală a ciobanului – adică o decizie personală profundă ale cărei rădăcini ar fi în conștiință și nu în frică. În acest context, dialogul său cu natura și cu oița sa este o metaforă a fidelității spirituale și a păcii interioare⁷;
- în **ritualuri**, de exemplu *Paparuda*, în care, deși accentul cade pe ploaie și fertilitate, sunt implicate acte simbolice și invocarea comunitară care reflectă sisteme de credințe colective modelate, în timp, de conștiință și tradiție; elementele conștiinței sunt, în acest

⁴ *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966.

⁵ *UNESCO's Recommendation on Education for Peace, Human Rights and Sustainable Development*, 2024.

⁶ Alecsandri, 1850.

⁷ Dură, *op. cit.*

caz, actul simbolic, consimțământul comunității, invocarea pluralistă, participarea voluntară⁸.

2.2. Libertatea de conștiință în sistemul juridic românesc

Din această perspectivă, libertatea de conștiință este văzută nu numai ca o libertate civilă, ci și ca un drept uman primordial. Libertatea de conștiință în sistemul juridic din România are rădăcini adânci modelate de liberalismul occidental și de tradiția ortodoxă, dar nu toate constituțiile României abordează problema libertății de conștiință. Cronologic, aceste rădăcini au fost:

- 1831 – *Regulament Organic* adoptat în Țara Românească a fost prima lege organică cvasi-constituțională⁹;
- 1832 – *Regulament Organic* adoptat în Moldova a fost a doua lege organică cvasi-constituțională¹⁰;
- 1858 – *Convențiune pentru organizarea definitivă a Principatelor-Unite-Române* sau *Convenția de la Paris*, a fost cea care a înlocuit Regulamentele Organice din 1831 și 1832 și a pus bazele unirii Principatelor Dunărene și care a introdus încă de la bun început protecții constituționale pentru libertatea religioasă în conformitate cu hotărârile Congresului de la Paris din 1858, influențând următoarele constituții ale României^{11, 12};
- 1864 – *Constituția* este urmarea firească a *Convențiunii din 7/19 August 1858* încheiată între Curtea Suzerană și între Puterile garante autonomiei Principatelor-Unite, legea fundamentală a României la acea dată;
- 1866 – *Constituția*, prima constituție modernă a României, actul legislativ fundamental care a afirmat cadrul constituțional al României după proclamarea lui Carol I ca domnitor, care garantează drepturile civile, dar îngreună libertatea religioasă pentru confesiunile recunoscute¹³;

⁸ Dragnea, 2014.

⁹ *Regulamentul Organic...*, 1847.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Convențiune pentru organizarea definitivă a Principatelor-Unite-Române*, 1866.

¹² Dură, 2024.

¹³ Fodorean, 2023.

- 1923 – *Constituțiunea României*, care extindea protecția indivizilor, aliniind România la normele liberale europene și afirmând libertatea de conștiință ca drept fundamental^{14, 15};
- 1938 – *Constituția*, actul normativ fundamental al României, în vigoare pe timpul dictaturii regale a lui Carol al II-lea¹⁶;
- 1948 – *Constituția*, prima constituție a guvernării comuniste din România¹⁷;
- 1952 – *Constituția*, a doua constituție a guvernării comuniste din România¹⁸;
- 1965 – *Constituția Republicii Socialiste România*¹⁹;
- 1991 – *Constituția*, al cărei Articol 29 garantează explicit *libertatea de gândire, opinie și religie*, inclusiv dreptul de a-și schimba credințele și de a le practica în public sau privat²⁰;
- 2003 – *Constituția României*²¹.

3. Concluzii

Concluziile pe care le putem formula din prezentarea de mai sus sunt trei: prima, că libertatea conștiinței este o problemă extrem de importantă în orice societate, a doua, că în România, a existat un continuum al libertății de conștiință²² care poate fi detectat atât în folclor, cât și în sistemul juridic; și a treia, că în ciuda numeroaselor „constituții” (12 la număr) din principatele Românești și, mai apoi, din România, nu a existat o preocupare constantă pentru libertatea de conștiință.

¹⁴ *Constituțiunea României din 1923*.

¹⁵ Dură, *op. cit.*

¹⁶ *Constituția*, 1938.

¹⁷ *Constituția*, 1948.

¹⁸ *Constituția*, 1952.

¹⁹ *Constituția*, 1965.

²⁰ Fodorean, *op. cit.*

²¹ *Constituția României*, 2003.

²² Ioan-Gheorghe Rotaru, “The Transylvanian Diet: A Precedent to Human Rights and Religious Freedom - 400 Years Prior to the Universal Declaration of Human Rights”, In *Shaping a World of Freedoms: 75 Years of Legacy and Impact of the Universal Declaration of Human Rights*, Nelu Burcea and Liberato C. Bautista (eds.), New York, United Nations Plaza, UNEQUAL World Research Center, 2023, pp. 205-221. ISBN: 979-8-9894202-0-9 ;

Bibliografie:

- ✦ ALECSANDRI, V., „Mioara”, în *Bucovina*, III(11), 1850.
- ✦ DRAGNEA, M., “The Thraco-Dacian Origin of the Păpăruța/Dodola Rain-Making Ritual”, *Brukenthalia Acta Musei*, 4, 2014, pp.18-27.
- ✦ DURĂ, N. V., „Prevederi constituționale privind libertatea religioasă și protecția ei juridică în România anilor 1858-1938”, *Jurnalul Libertății de Conștiință*, 12(9), 2024, pp. 92-117.
- ✦ FODOREAN, D., „The constitutional guarantee of freedom of religion in Romania”, *Revista de Drept Constituțional*, 2, 2023, pp. 91-102.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “The Transylvanian Diet: A Precedent to Human Rights and Religious Freedom - 400 Years Prior to the Universal Declaration of Human Rights”, In *Shaping a World of Freedoms: 75 Years of Legacy and Impact of the Universal Declaration of Human Rights*, Nelu Burcea and Liberato C. Bautista (eds.), New York, United Nations Plaza, UNEQUAL World Research Center, 2023, pp. 205-221. ISBN: 979-8-9894202-0-9 ;

Legislație națională:

- ✦ Constituția. (1938). *Monitorul Oficial*, partea I, nr. 48 din 27 februarie 1938.
- ✦ Constituția. (1952). *Buletinul Oficial al Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române*, nr. 1 din 27 septembrie 1952.
- ✦ Constituția. (1965). *Buletinul Oficial al R.S.R.*, nr. 1 din 21 august 1965.
- ✦ Constituția, *Monitorul Oficial*, partea I, nr. 87 bis din 13 aprilie 1948.
- ✦ *Constituțiunea României din 1923*. Disponibilă la: <https://www.constitutia.ro/const1923.htm>. Accesată la: 24.10.2025.
- ✦ Constituția, *Buletinul Oficial al Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române*, nr. 1 din 27 septembrie 1952.
- ✦ Constituția, *Buletinul Oficial al R.S.R.*, nr. 1 din 21 august 1965.
- ✦ Constituția României, *Monitorul Oficial*, Partea I, nr. 767 / 31 octombrie 2003.
- ✦ Convențiune pentru organizarea definitivă a Principatelor-Unite-Române. *MONITORUL OFICIAL din 7 august 1858*. Disponibil la: Legislatie.just.ro. Accesat la 28.12.2023.

- ♦ *Regulamentul Organic: întrupat cu legiuirile din anii 1831, 1832 și 1833 și adnotat la sfârșit cu legiuirile de la anul 1834 până acum împărțite pe fiecare an, precum și cu o scară deslușită a materiilor: acum a doua oară tipărit cu slobozenia Înaltei Stăpâniri în zilele Prea Înălțatului Prințip și domn stăpânitor a toată Țara Românească, Gheorghe I. Bibescu. (1847), București, Tipografia Curții.*

Surse online complementare:

- ♦ *Right to Education Initiative Annual Report 2023.* Disponibil la: <https://www.right-to-education.org/resource/right-education-initiative-annual-report-2023>. Accesat la 24.10.2025.
- ♦ UNESCO. (2024). *UNESCO's Recommendation on Education for Peace, Human Rights and Sustainable Development.* Disponibil la: <https://www.unesco.org/en/articles/what-you-need-know-about-unescos-recommendation-education-peace-human-rights-and-sustainable?hub=87862>. Accesat la 24.10.2025.
- ♦ UNHR. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights.* Disponibil la <https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdf>. Accesat la 24.10.2025.